

IEC 61850 - Visão Geral e Aplicabilidade na Perspetiva do Smart Grid

Flavio G. Calhau, Joberto S. B. Martins
Salvador University - UNIFACS

Abstract

This paper proposes to clarify and conceptualize the applicability and advantages of using the IEC 61850 standard in the automation of the distribution of electricity from the Smart Grid and computer science perspectives. It will be presented aspects related to data communication, emphasizing the characteristics and technical requirements for the interoperability and the integration between intelligent electronic devices - IEDs. Considerations on data model, communication model and mapping of the communication service are presented.

Index Terms

IEC 61850, Smart Grid, IED, Modelo de Dados, Modelo de Comunicação, Interoperabilidade, Integração.

1 RESUMO

Este artigo se propõe a esclarecer e conceitualizar a aplicabilidade e as vantagens da utilização da norma IEC 61850 na automação da distribuição de energia elétrica sob a ótica do Smart Grid e da Ciência da Computação. Serão abordados os aspectos da comunicação de dados, enfatizando as características e os requisitos técnicos necessários para obter a inter-operacionalidade e a integração entre dispositivos eletrônicos inteligentes IEDs. São apresentadas considerações sobre o modelo de dados, modelo de comunicação e mapeamento do serviço de comunicação.

2 INTRODUÇÃO

A crescente necessidade de monitoramento e controle de grandezas elétricas, integração de equipamentos, supervisão, processos de proteções, esquemas de alívio de cargas, contingências e dos requisitos de continuidade exigidos pelos órgãos reguladores tem contribuído para o crescimento significativo da complexidade operacional dos sistemas de energia elétrica.

O aumento constante de demanda por energia elétrica tornou a atividade manual de controle e monitoração inviável. Com isso, surgiu a necessidade e a importância de um sistema de automação de subestação (SAS) e de comunicação [1].

A maioria dos SASs implantados possuem dispositivos com funções dedicadas, com comunicação e protocolos proprietários. Devido à liberdade de implementação por parte dos fabricantes, estes dispositivos geralmente tem grande dificuldade de interagirem entre si, especialmente se forem de fabricantes distintos, devido à ausência de um padrão de comunicação. A interoperabilidade, na maioria dos casos, é realizada utilizando conversores de protocolos (*gateways*), entretanto a utilização desses equipamentos produzem atrasos e para sistemas críticos de tempo real, como é o caso da proteção de uma subestação, estes atrasos na troca de mensagens podem ocasionar atuações inadequadas provocando distúrbios no fornecimento da rede elétrica [2] [3].

-
- Flavio Calhau is with Petrobras-BA and UNIFACS, Brazil. E-mail: fgcalhau@gmail.com
 - Prof. Dr. Joberto Martins is with Salvador University - UNIFACS, Brazil. E-mail: joberto.martins@gmail.com

Com o advento da norma IEC 61850 [4] [5] este paradigma modificou completamente, pois propõem uma padronização dos protocolos de comunicação engendrando a possibilidade de interoperabilidade e intercomunicação entre os dispositivos eletrônicos inteligentes (do inglês, *Intelligent Electronic Device* IED), ou seja, tornou-se possível a comunicação entre equipamentos de diferentes fabricantes. A norma IEC 61850 fornece métodos de desenvolvimento das melhores práticas de engenharia de proteção, integração, controle, monitoração e padronização através do uso de uma linguagem de programação orientada a objetos para modelagem dos dispositivos, a SCL (*Substation Configuration Language*), possibilitando facilitar para as aplicações de terceiros o acesso a informações de IEDs de múltiplos fornecedores, garantindo a interoperabilidade entre dispositivos de diferentes fabricantes, minimizando o esforço do desenvolvedor de aplicação, exaurindo a necessidade de se atentar com as representações individuais (modelagem dos IEDs) dos fabricantes, além de viabilizar a autoconfiguração de partes de interfaces e aplicações para uma função específica.

3 A NORMA IEC 61850

A norma IEC 61850 Redes de Comunicação em Sistemas e Subestações (do inglês, *IEC 61850 Communication Networks and Systems in Substation*) é um padrão internacional desenvolvido pelo IEC TC 57, e teve sua primeira publicação em 2002 oriunda da necessidade de se obter um padrão único de comunicação entre equipamentos dentro de subestações de energia elétrica. Uma das principais premissas da norma é propor uma solução unificada de comunicação e aplicações para garantir a inter-operacionalidade entre IEDs de diferentes fabricantes, almejando a troca de mensagens e o uso destas entre si com o intuito de realizar a correta cooperação [2] e as respectivas funcionalidades individuais, a saber: envio de amostras de sinais de tensão e corrente, acionamentos de disjuntores, dentre outras.

Para viabilizar a comunicação entre sistemas, é utilizado um conjunto de regras que definem a ordem e os tipos de mensagens que devem ser intercambiadas. Esse conjunto de regras são os protocolos de comunicação [6] e, no caso das comunicações na rede elétrica, podem fazer uso de diferentes estratégias de comunicação e de resiliência [7].

A pilha de protocolos de comunicação para trocas de informações, os modelos de dados estão definidos na norma IEC 61850. Tal norma possibilita criar configurações de funções respaldadas com as necessidades do usuário e tornou possível que os sistemas de automação baseados na mesma fossem intitulados como a prova de futuro, por ser um padrão aberto, estando apto a absorver novas funções. Desta forma, não importa o progresso nas tecnologias nem as funcionalidades que os equipamentos irão incorporar, os mesmos sempre irão se comunicar e inter-operacionalizar corretamente com os dispositivos atualmente instalados permitindo salvaguardar investimentos relacionados aos fornecedores.

O IEC 61850 pavimenta o caminho para a Smart Grid [8] ao integrar sistemas como controle, medição, proteção e monitoramento. O IEC 61850 divide-se em partes. A Figura 1 mostra as partes componentes da norma, destacando as consideradas partes básicas.

Conforme podemos observar na Figura 1, a norma é estruturada em 10 partes: requisitos gerais, requisitos de comunicação, linguagem de configuração, modelo de comunicação dentre outros, sendo que cada uma das partes funciona como um manual de montagem e de definição das características de implementação de todos os padrões e protocolos necessários para o correto funcionamento da norma IEC 61850.

Os métodos de implementação e modelagem aplicadas às diferentes partes do padrão IEC 61850 e suas relações são mostradas na Figura 2.

4 MODELO DE DADOS DA NORMA IEC 61850

O modelo de dados especificado pelo protocolo IEC 61850 define e padroniza os atributos e funções dos dispositivos físicos de uma subestação elétrica baseado numa estrutura de dados orientado a objeto [10], utilizando desta forma todos os conceitos pertinentes a esta programação de dados, como por exemplo:

- Classe representando um conjunto de objetos com características afins. O comportamento dos objetos é realizado através de seus métodos;

Fig. 1. Composição do padrão IEC 61850 [9]

- Objeto/Instância de uma Classe serve para armazenar estados através de seus atributos e interagir com outros objetos através de mensagens;
- Atributos são as características de um objeto;
- Métodos são as funções implementadas nos objetos, como por exemplo, a capacidade de enviar e receber mensagens; e
- Herança uma funcionalidade de uma classe se estender a outra classe, herdando suas funções (métodos) e características (atributos).

A instância *Server* é o componente mais alto na hierarquia definida pelo IEC 61850 [10] é constituído por um hardware e um conjunto de funções (classes) que caracterizam o seu comportamento (métodos) atuando como ponto de ligação com dispositivos físicos. Um IED pode possuir uma ou mais instâncias de *Server*. Cada *Server* pode agregar um ou mais Dispositivos Lógicos (do inglês, *Logical Device - LD*) [10], formado por um conjunto de nós lógicos dentro de um mesmo IED, designado a representar logicamente um dispositivo físico.

Na norma IEC 61850, as funções internas de proteção e controle do dispositivo físico (IED) que trocam informações formam um Nó Lógico (do inglês, *Logical Node - LN*) [9]. Estes contêm uma lista de dados baseado em sua funcionalidade. Cada LN contém um ou mais objetos (*Data Objects*), compostos por atributos (*Data Attributes*). O objeto de LN representa um dado de uma função de automação e controle (e.g., à posição de uma chave seccionadora ou de um disjuntor). O atributo é o valor de um objeto. Por exemplo, estado fechado ou aberto da posição de um disjuntor. A Figura 3 ilustra a estrutura hierárquica do modelo de dados da norma IEC 61850.

A norma IEC 61850 padroniza um conjunto de 26 grupos de nós lógicos [12] com intuito de agrupar funções afins do tipo proteção, controle, conforme mostrado na Figura 4 - Tabela 1. Estes grupos de nós lógicos possuem 86 classes de nós lógicos associadas [12], sendo estas classes compostas de objetos de dados e atributos.

Seguindo o modelo de orientação a objeto, os dados são representados mantendo uma hierarquia,

Fig. 2. Relação entre a modelagem e o mapeamento das partes do padrão IEC 61850 [9].

sendo esta iniciada pelo dispositivo físico em um nível superior até alcançar o nível inferior, o de atributos de dados. A Figura 5 provê um exemplo de nomes de objetos para identificar uma instância de uma classe num nível hierárquico.

De forma geral, podemos referenciar nome de objetos da seguinte forma:

DispositivoFísico.NóLógico.ObjetodeDados.AtributosdeDados.

Na Figura 3, o termo MyLD representa o dispositivo físico, o termo Q0XCBR1 representa o nó lógico, o termo Mod representa o objeto de dados e finalmente o termo stVal representa o atributo de dados. O parâmetro ST, de restrição funcional, serve para definição dos modelos de informação e dos serviços de acesso a esta [11].

5 LINGUAGEM DE CONFIGURAÇÃO NORMA IEC 61850

A norma IEC 61850-6 estabelece uma padronização de linguagem de descrição formal que norteia a configuração dos modelos de dados de objetos com todas as suas opções, desde os canais de comunicação até a alocação de funções, para os sistemas de automação de subestação, designada como Linguagem de Configuração de Subestação (do inglês, *Substation Configuration Language* SCL [13]). A SCL é baseada em *eXtensible Markup Language* (XML) [13] e incorporou conceitos de herança e polimorfismo (referências abstratas) de linguagens orientadas a objetos.

A SCL possui como objetivo principal padronizar os atributos de configuração, ou seja, criar uma nomenclatura uniformizada, de maneira a permitir configurações de IEDs com maior segurança e confiabilidade. O intuito é manter a interoperabilidade, garantindo a troca de dados entre IEDs independente do fabricante.

A linguagem SCL é composta pelos seguintes arquivos de configuração [13]:

- 1) SSD (*System Specification Description*) um arquivo que contém todas as informações sobre configuração e características da rede de comunicação, como o diagrama unifilar, dados suportados e as funções alocadas;
- 2) ICD (*IED Capability Description*) um arquivo que contém todas as características e funcionalidade do IED. Este arquivo é deve ser fornecido pelo fabricante do IED;
- 3) CID (*Configured IED Description*) é o arquivo anterior (ICD) com as devidas alterações e configurações necessárias do IED; e

Fig. 3. Exemplo de um modelo de dados abstrato para o IEC 61850-7-X [11].

GROUP INDICATOR	LOGICAL NODE GROUPS	GROUP INDICATOR	LOGICAL NODE GROUPS
A	Automatic control	N	Reserved
B	Reserved	O	Reserved
C	Supervisory control	P	Protection functions
D	Distributed energy resources	Q	Power quality events detection related
E	Reserved	R	Protection related functions
F	Functional blocks	S	Supervision and monitoring
G	Generic function references	Ta	Instrument transformer and sensors
H	Hydro power	U	Reserved
I	Interfacing and archiving	V	Reserved
J	Reserved	W	Wind power
Ka	Mechanical and non-electrical primary equipment	Xa	Switchgear
L	System logical nodes	Ya	Power transformer and related functions
M	Metering and measurement	Za	Further (power system) equipment

Fig. 4. Tabela 1 - Lista dos grupos de Nós Lógicos [12]

4) SCD (*Substation Configuration Description*) é um arquivo de final configuração do sistema, composto pelos arquivos de SSD e CID. É o correspondente digital de diagramas esquemáticos e lógicos da subestação.

A Figura 6 exemplifica o processo de composição de configuração e composição do arquivo SCD.

Na Figura 6, temos uma estação com a ferramenta de gerenciamento configuração que recebe os arquivos ICDs dos IEDs e realizar a configuração dos mesmos baseado nas informações provenientes do

Fig. 5. Exemplo de uma referência de nome de objetos do IEC 61850 [11].

Fig. 6. Geração do arquivo SCD [14].

arquivo SSD. Após a configuração, a estação envia o arquivo global da descrição de configuração da subestação (SCD) para um banco de dados para ser armazenado.

A linguagem SCL, em seu escopo completo, permite descrever modelos que abordam:

- Estrutura do sistema primário (potência) relata a forma pela qual os equipamentos estão conectados e quais funções serão utilizadas;
- Sistema de comunicação descreve como os IEDs serão conectados à rede, e em quais portas de comunicação;
- O nível de aplicação da comunicação Informa qual será o agrupamento de dados a serem transferidos, a maneira pela qual o IEDs acionará o envio e qual o serviço escolhido;
- A configuração de cada dispositivo lógico no IED, os nós lógicos com suas respectivas classes e tipo de dados, relatórios e conteúdo dos dados;
- Definições de tipo para cada instância de nó lógico; e

- Relacionamento entre as instâncias dos nós lógicos e seus respectivos IEDs.

5.1 MODELO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DA NORMA IEC 61850

As funções de um sistema de automação de subestação SAS referem-se a tarefas que devem ser executadas dentro da subestação. Essas funções são utilizadas para controlar, monitorar e proteger equipamentos.

Estas funções estão logicamente alocadas em três diferentes níveis [15], a saber: estação *station level*, unidade *bay/unit level*, ou processo *process level*. Estes níveis podem ser compreendidos através de uma interpretação da Figura 6 juntamente com as interfaces lógicas de 1 a 10.

- 1) Funções de Nível de Processo são todas as funções que interagem com o processo. Estas funções se comunicam através das interfaces lógicas 4 e 5 para o nível *Bay*.
- 2) Funções de Nível *Bay* são funções que utilizam dados de um *Bay* e atuam no equipamento principal de outra *Bay*.
- 3) Funções de Nível de Estação são funções que utilizam dados de um *Bay* ou de toda a subestação para interagir com o equipamento primário ou interagir com a HMI Interface Homem Máquina (do inglês, *Human Machine Interface*).

Fig. 7. Arquitetura de rede de comunicação [15].

Compreendendo as interfaces lógicas da Figura 7, temos os seguintes significados:

- 1) Proteção de troca de dados entre o nível *Bay* e *Station*;
- 2) Troca de dados de proteção entre o nível *Bay* e proteção remota;
- 3) Troca de dados dentro do nível *Bay*;

- 4) Troca de dados instantânea do CT, transformador de corrente (do inglês, *current transformer*) e VT, transformador de voltagem (do inglês, *voltage transformer*) entre o nível de processo e o nível *Bay*;
- 5) Troca de dados de controle entre o nível de processo e o nível *Bay*;
- 6) Troca de dados de controle entre o nível *Bay* e o nível de estação;
- 7) Troca de dados entre o nível de estação e a estação de trabalho rêmora do engenheiro;
- 8) Troca direta de dados entre os níveis de *Bay* especialmente para funções rápidas como as de intertravamento;
- 9) Troca de dados dentro do nível de estação; e
- 10) Troca de dados de controle entre os dispositivos e o centro remoto de controle.

A Figura 7 ilustra de forma simplificada a arquitetura de comunicação. Identificamos, principalmente, os IEDs de proteção e controle, a estação de controle, incluindo IHM, e um *gateway* para acesso de outras redes. Na rede IEC 61850, podem então trafegar as mensagens GOOSE (comunicação horizontal) entre os diferentes IEDs, que podem ser de diferentes fabricantes. Nesta mesma rede, podem trafegar as mensagens verticais, ou seja, as mensagens que partem dos IEDs e seguem em direção à estação de controle.

Uma vez entendido o escopo de comunicação dentro da subestação, adentraremos no modo de comunicação que é realizada pelos dispositivos dentro do AS, podendo ser de dois tipos [13]: TPAA (*Two Party Application Association*) ou MCAA (*MultiCast Application Association*).

Os serviços para comunicação, troca de dados e finalização da comunicação do TPAA e os serviços para comunicação e troca de dados do MCAA são ilustrados na Figura 8.

Fig. 8. Princípios de comunicação do TPAA e MCAA da norma IEC 61850 [12].

Os modelos de comunicação fornecem um mecanismo para controlar o acesso das instâncias de um dispositivo. O modelo de comunicação, tipo TPAA, transmite os pedidos de serviços e resposta através de uma troca bidirecional de informação orientada a conexão, sendo uma conexão confiável e dispõe de um controle de fluxo fim a fim.

O modelo de comunicação, tipo MCAA, deve prover uma troca de informação unidirecional entre uma fonte (*publisher*) e um ou muitos destinos (*subscriber*). O *subscriber* deve ser capaz de detectar a perda ou duplicação da informação recebida.

6 PILHA DE PROTOCOLOS E TIPOS DE MENSAGENS DA NORMA IEC 61850

Os modelos de dados definidos pelo IEC 61850 podem ser mapeados em diversos perfis de comunicação visando a troca de dados entre IEDs e aplicações. A Figura 9 mostra a uma visão geral da pilha de protocolos e de perfis das camadas de comunicação.

Observa-se na Figura 9 que as mensagens que não têm restrição de tempo, denominadas cliente-servidor, utilizam toda a pilha de protocolo, enquanto as outras que possuem grande restrição de tempo são mapeadas diretamente na camada de enlace.

A Figura 10 apresenta a Tabela 2 que descreve os tipos de mensagens suportadas pelo padrão IEC 61850 [15].

Fig. 9. Pilha de protocolos do padrão IEC 61850 [16].

TIPO	CLASSE	EXEMPLO
1	Mensagens Rápidas	<i>Trips</i>
1A	<i>Trip</i>	Comandos, Mensagens simples
2	Velocidade Média	Valores de Medidas
3	Velocidade Baixa	Parâmetros
4	Rajada de Dados (<i>Raw</i>)	Saída de dados dos instrumentos (transformadores)
5	Transferência de Arquivos	Arquivos grandes
6	Sincronização de Tempo	Sincronização de tempo, pacotes SNTP

Fig. 10. Tabela 2 - Mensagens suportadas pelo padrão IEC 61850 [15].

As mensagens ainda se dividem em dois grupos: cliente-servidor e mensagens de transferência de objetos genéricos de eventos do sistema (GOOSE, do inglês, *Generic Object Oriented System Events*). As mensagens cliente-servidor possuem um atraso maior devido ao tempo de processamento dos pacotes em cada camada, e por esse motivo não devem estar vinculadas a serviços com restrições críticas de tempo. São mensagens cliente-servidor, os tipos: 2, 3, 5 e 6. As mensagens de transferência de objetos genéricos de eventos do sistema (GOOSE) têm grandes restrições de tempo e por isso não utilizam todas as camadas de protocolos em sua comunicação. Tal implementação resolve o problema do atraso pertinente as mensagens do tipo cliente-servidor, entretanto remove a confiabilidade que seria garantida por meio de estabelecimento de conexões e confirmações de recepção das mensagens. São mensagens GOOSE os tipos: 1, 1A e 4.

A norma IEC61850 prevê a comunicação horizontal. Neste tipo de comunicação é possível que os IEDs troquem informações entre si, garantindo a funcionalidade específica de cada um, que pode depender de informações provenientes de outros IEDs. Esta comunicação horizontal é realizada através das denom-

inadas mensagens GOOSE. Estes tipos de mensagens são realizados através do tráfego de informações multicast.

O GOOSE é baseado no envio assíncrono de variáveis binárias, orientado a eventos e direcionada às aplicações de proteção em subestações. Para aumentar o nível de confiabilidade as mensagens são repetidas até um tempo limite. Almejando aumentar um nível de confiabilidade nas mensagens GOOSE, foi proposto um mecanismo para melhorar envio de mensagens. Uma mesma mensagem GOOSE é enviada continuamente variando e aumentando a tempo de retransmissão. Quando um evento acontece, uma nova mensagem é gerada e o período de envio periódico de mensagens diminui.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo foi discutida a contextualização, a aplicabilidade e as vantagens da utilização da norma IEC 61850 na automação da distribuição da energia elétrica sob a ótica da Ciência da Computação. Foram revisados os modelos de dados, o modelo de comunicação, os protocolos e os tipos de mensagens da norma IEC 61850.

O IEC estabelece um padrão aberto, designado com a prova de futuro, permitindo salvaguardar investimentos relacionados aos fornecedores, pois está apto a absorver novas funcionalidades dos novos dispositivos inteligentes IEDs.

Destacamos como uma das principais vantagens obtidas com o advento da norma IEC 61850 o fato de termos modelos de dados padronizados. Destaque também para uma maior interoperabilidade, utilização de uma tecnologia de rede de comunicação adequada, a utilização do mecanismo de comunicação de mensagens prioritárias, GOOSE, e o emprego de uma linguagem de configuração padronizada. Isso, além de possibilitar a implantação da Smart Grid no momento em que a integração de sistemas como controle, medição, proteção e monitoramento passa a ser um princípio básico.

REFERENCES

- [1] P. B. Klaus, L. Volker, and W. Wolfgang. *Substation Automation Handbook*. Utility Automation Consulting Lohmann, 2003.
- [2] E. C. Gurjão, Carmo, and B. A. Souza. Aspectos de Comunicação da Norma Iec 61850. In *Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos - SBSE 2006*, volume 1, pages 1–5, Campina Grande, 2006. SBC - Brazilian Computer Society.
- [3] Carlos A. M. Bastos, Joberto Sérgio Barbosa Martins, José Augusto Suruagy Monteiro, Anilton Salles Garcia, Ana Elisa Ferreira, João Marcos da Silva, and Walter da Costa Pinto Neto. Proteção e Supervisão de Sistemas Elétricos numa Estratégia Smart Grid com Redes IP de Nova Geração - Power Systems Protection and Supervision in a Smart Grid Strategy using new Generation IP Networks. *Revista de Sistemas e Computação - RSC*, 1(1):81–103, 2011.
- [4] International Electrotechnical Commission IEC. *IEC 61850: Communication Network and Systems in Substations*. January 2012.
- [5] Yona Lopes, Frazão Franco Ricardo Henrique, Acosta Molano David, Apostolo dos Santos Margareth, Galvão Calhau Flávio, Malcher Bastos Carlos Alberto, S. B. Martins Joberto, and Castro Fernandes Natália. Smart Grid e IEC 61850: Novos Desafios em Redes e Telecomunicações para o Sistema Elétrico. In *XXX Simpósio Brasileiro de Telecomunicações - SBRT'12*, pages 1–44. SBRT - Sociedade Brasileira de Telecomunicações, Brasília, Brazil, September 2012.
- [6] K. Ross and J. F. Kurose. *Redes de Computadores e a Internet: Uma Nova Abordagem*. Pearson do Brasil, 3a edição edition, 2005.
- [7] Ana Elisa Ferreira, Anilton Salles Garcia, Carlos A. M. Bastos, and Joberto S. B. Martins. Use of Hybrid Dynamic Networks to Support the Protection and Supervision of Electrical Systems. Technical Report V12 N1, 2011.
- [8] IEEE Smart Grid. <https://smartgrid.ieee.org/>.
- [9] IEC – International Electrotechnical Commission. IEC TR 61850-1: Communication Network and Systems in Substations. Technical Report 61850-1, 2003.
- [10] N. Ziviani. *Projeto de Algoritmos: Com Implementações Em Pascal e C*. Thomson Learning, 2nd edition, 2004.
- [11] IEC – International Electrotechnical Commission. IEC 61850-7-1: Communication Network and Systems for Power Utility Automation. Basic Communication Structure – Principles and Models. Technical Report IEC 61850-7-1, 2011.
- [12] IEC – International Electrotechnical Commission. IEC 61850-7-4: Communication Network and Systems for Power Utility Automation. Basic Communication Structure – Compatible Logical Node Classes and Data Object Classes. Technical Report IEC 61850-7-4, 2010.
- [13] IEC – International Electrotechnical Commission. IEC 61850-6: Communication Network and Systems in Substations. Configuration Description Language for Communication in Electrical Substations Related to IEDs. Technical Report IEC 61850-6, 2009.
- [14] E. M. Almeida. *Norma IEC 61850 – Novo Padrão Em Automação de Subestações*. PhD thesis, Monografia do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, May 2011.
- [15] IEC – International Electrotechnical Commission. IEC 61850-5: Communication Network and Systems in Substations. Communication Requirements for Functions and Devices Models. Technical Report IEC 61850-5, IEC 61850-5, 2003.
- [16] IEC – International Electrotechnical Commission. IEC 61850-8-1: Communication Network and Systems for Power Utility Automation. Specific communication service mapping (SCSM) – Mappings to MMS (ISO 9506-1 and ISO 9506-2) and to ISO/IEC 8802-3. Technical Report IEC 61850-8-1, IEC – International Electrotechnical Commission, 2011.

Flavio G. Calhau - PhD. student in Computer Science at DMCC with Salvador University - UNIFACS and UFBA - Federal University of Bahia. Flavio has interest in computer networks topics like Smart Grid, cognitive management and machine learning.

Prof. Dr. Joberto S. B. Martins - Professor at Salvador University (UNIFACS) and PhD in Computer Science at Université Pierre et Marie Curie - UPMC, Paris (1986). Invited Professor at HTW - Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (Germany) since 2003, Senior Research Period at Université of Paris-Saclay in 2016, Salvador University head and researcher at NUPERC and IPQoS research groups on Resource Allocation Models, Software Defined Networking - OpenFlow, Smart Cities, Smart Grid, Cognitive Management and machine learning application. Previously worked as Invited Professor at Université Paris VI and Institut National des Télécommunications (INT) in France and as key speaker, teacher and invited lecturer in various international congresses and companies in Brazil, US and Europe.